

Parkinson Dashboard

Guia de uso

O Parkinson Dashboard é uma ferramenta de apoio ao processo de análise dos dados relativos à Doença de Parkinson

Atualizado em 26/06/2023

Autores

Orientador
Prof. Dr. Fábio Henrique
Monteiro Oliveira

Samuel Rodrigues
Gouvea

Lucas Freitas de
Oliveira

Parkinson Dashboard

Guia de uso

Escolha de perspectiva

Após o usuário logar no sistema, ele será redirecionado para a tela de escolha de perspectiva. Ela lista os três módulos presentes no sistema. O usuário poderá escolher qual perspectiva lhe interessa.

admin

Escolha sua perspectiva

Login

O login é realizado via credenciais do SIDABI. O acesso é monitorado através de um autenticador JwtToken.

admin

Escolha uma escala

DADOS GERAIS

GUIA DE USO

Escolha de escalas

Caso o usuário tenha escolhido a perspectiva das escalas, ele terá acesso à tela de escolha de escalas. Ela lista 6 escalas distintas entre si, as quais focam em mapear diferentes emoções do paciente e a avaliar sua performance nas sessões do jogo sério

RehaBEElitation. Além disso, a tela apresenta um botão que direciona para a tela de dados gerais. Ela ilustrará a pontuação geral do paciente em cada escala através de um gráfico de linhas dinâmico. Além disso, ela apresentará o resultado de três métricas, tais como: média, máximo e mínimo.

Parkinson Dashboard

Guia de uso

Escalas

AES

avalia os índices de ativação e sensação

CMA

avalia as emoções humanas através de um quadrante

MBSS

avalia o tédio

SAM

avalia a dominância, alegria e excitação

STAI

avalia a ansiedade

SFSS

avalia o engajamento

Siglas

AES

Escala para avaliação da atividade

CMA

Modelo circumplexo de afeto

MBSS

Escala multidimensional do estado de tédio

SAM

Manequim de auto-avaliação

SFSS

Escala curta de fluxo

STAI

Inventário de ansiedade traço-estado

Lista de pacientes

Ao selecionar uma escala na tela de escolha de escalas, o usuário é encaminhado para a tela de listagem dos pacientes. Aqui ocorre um filtro de pacientes conforme escala selecionada, ou seja, se o usuário escolhe a escala CMA, ele terá acesso a todos os pacientes que foram avaliados por meio dessa escala. Ele poderá selecionar qualquer paciente, bastando passar o cursor do mouse em cima do ícone de gráfico.

Lista de Pacientes

Nome	Idade	Data de Nascimento	Ações
	64	01/01/1959	
	64	01/01/1959	
	68	01/01/1955	
	51	01/01/1972	
	78	01/01/1945	

Pacientes por página: 5 | 1-5 of 30 | < > >>

Tela de dados individuais

Ao clicar no ícone de gráfico posicionado ao lado da data de nascimento do paciente na tela de lista de pacientes, o usuário é encaminhado para a tela de dados individuais. Aqui pode-se observar a pontuação individual do paciente em cada questão da escala. Além disso, a tela conta com dois cards. O card da totalidade apresenta o somatório da pontuação das questões respondidas pelo paciente. O card posicionado à esquerda visa explicar ao usuário o que a pontuação total obtida representa.

Nome:

Sexo: Masculino

Idade: 64

Id: 36

Telefone: (xx)xxxxx-xxxx

Escolha a condição

FILTRAR

Escala Multidimensional do Estado de Tédio

Q1		4
Q2		4
Q3		4
Q4		2
Q5		2
Q6		2

Total

18

Pontuação

6 = Nada entediado
30 = Muito entediado

Tela de dados gerais

Caso o usuário tenha selecionado o botão de dados gerais na tela de escolha de escalas, ele será direcionado para esta tela. Ela possui três estados, que são: (I) Tela sem nenhuma opção selecionada; (II) Tela processando as opções selecionadas no card de configurações do gráfico e (III) Tela com os dados carregados.

Na tela de dados gerais, o usuário poderá escolher qual escala deseja visualizar. Além do grupo e da condição em que os pacientes se encontram. Após escolher as 3 opções e clicar no botão de VISUALIZAR, um gráfico será plotado juntamente com o resultado das três métricas posicionadas abaixo do gráfico. O gráfico apresenta a pontuação dos pacientes em determinada condição e escala. No exemplo ao lado, observa-se uma sobreposição de dados entre um grupo com duas condições diferentes. Assim, pode-se obter uma análise geral acerca da performance de cada paciente.

I)

II)

III)

@GPCA.IFB